

LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES Y LA FORMACIÓN DEL DOCENTE

Autores:

Dr. C. Maritza Salazar Salazar, Vicerrectoría de Pregrado. Universidad de Holguín
Dr. C. Nadia Chávez Zaldívar, Dirección de Formación. Universidad de Holguín
Dr. C. Orestes Coloma Rodríguez, Dirección General de TIC. Universidad de Holguín
Dr. C. Elizabeth Caballero Velázquez, Dirección de Calidad. Universidad de Holguín
M. Sc. Delmis Maryuris Salazar Salazar, CUM Sagua de Tánamo. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Calle 12, Esquina a Libertad. Edif. # 10, Apto. # 4. Reparto Zayas. Holguín

Teléfonos: 24498860, 56186978

e-mail: msalazar@uho.edu.cu

RESUMEN

Las dificultades de aprendizaje han sido preocupación de maestros e investigadores de todos los tiempos. En Cuba el diagnóstico especializado de las personas que las presentan se centra en aquellas que tienen Retardo en el Desarrollo Psíquico y se obvian otras categorías de dificultades que abundan en las escuelas y que no siempre son causadas por factores intrínsecos al sujeto. El trabajo que se presenta propone *una taxonomía de dificultades de aprendizaje*, a partir de un estudio de casos de niños, adolescentes y jóvenes con estas dificultades en la Provincia Holguín, que amplía esta perspectiva de análisis para la escuela cubana y permitirá una atención más diferenciada y oportuna a esta población escolar, así como *una estrategia para la formación del docente* en función de garantizar esta atención. Los resultados de referencia pertenecen a un proyecto asociado al Programa Sectorial del MINED.

Palabras clave: aprendizaje, dificultades de aprendizaje, formación del docente